

NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI ZHVILLIMIN E MARKAVE TË DYQANIT

Rozana HAXHIALUSHI¹, Prof. Dr. Vjollca HYSI PANAJOTI²

Abstract

The store brands appeared at the beginning of the last century when a British retailer decided it would be a good idea to sell his brand in his shop space. Initially, the manufacturer brands were not disturbed by these developments as they felt that experience and investment in brand promotion would be enough to maintain their position and price premium. Since then, store brands have experienced only growth. They offer a wide variety of assortment, ranging from products that compete directly with manufacturer's brands, products for specific segments to gourmet products that address consumers who demand the highest level of taste and quality while paying even higher prices. Store brands are also present in Albania. Although initially available only at international retail chains, today local supermarkets offer their range, albeit limited, of store brands.

The purpose of this paper is to provide a general overview of the development of store brands and to evaluate the opportunities and threats presented by their presence.

Key words: shop brands, brands of manufacturers, retailers

1. Hyrje

Marka e dyqanit përfshin artikujt ushqimorë që zotërohen dhe markohen nga organizata, angazhimi kryesor i të cilave është shpërndarja dhe jo prodhimi (Schutte 1969). Ato janë marka e vetme për të cilën shitësi merr të gjitha përgjegjësitë - që nga zhvillimi, magazinimi e deri tek marketingu. Markat e dyqanit përkufizohen si: marka të zotëruara, të shitura dhe të shpërndara nga shitësi me pakicë ndryshe nga markat e prodhuesit të cilat prodhohen, markohen, shpërndahen dhe promovohen nga vetë prodhuesi i tyre. Nën emërtimin marka dyqani bëjnë pjesë të gjitha produktet që janë të prodhuara për llogari të një shitësi me pakicë për t'u shitur në pikat e tij të shitjes. (Lincoln & Thomassen, 2009).

Kur ato u prezantuan fillimisht në treg, në fillim të shekullit të kaluar, nuk u konsideruan si një kërcënim serioz nga zotëruesit e markave të prodhuesit. Këta të fundit menduan se konsumatorët do të vazhdonin t'i blinin markat e tyre për forcë zakoni, besueshmëri dhe besnikëri, ndërsa markat e dyqanit do të tërhiqnin konsumatorët me të ardhura të ulëta të cilët prireshin të blinin produktet e lira (Kumar & Steenkamp, 2007).

Por pak nga pak, shitësit më të mirë me pakicë, kryesisht të përqendruar në Britaninë e Madhe, filluan të zgjerimin markat e tyre duke bërë që ato të mos ishin thjesht versione më të lira të markave të prodhuesve dhe markat e dyqanit filluan të

fuqizoheshin kategori pas kategorie. Sot, shumë sektorë të industrisë ushqimore në

¹ Studente doktoraturës, Departamenti Marketing-Turizëm, Fakulteti Ekonomisë, Univ. Tiranës

² Departamenti Marketing-Turizëm, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Britaninë e Madhe dominohen nga markat e dyqanit të Sainsbury, Tesco dhe Safeway të cilat kanë mundësi më të mëdha për të shfrytëzuar më mirë informacionin si dhe të mbajnë marrëdhënie më të afërta me konsumatorët në mënyrë që të rrisin fuqinë e markave të tyre nëpërmjet besnikërisë, bazës së të dhënave dhe promocionit të shitjeve (Kumar & Steenkamp, 2007). Kjo ka bërë që fuqia të kalojë nga prodhuesit tek shitësit me pakicë (Hoch & Banerji, 1993).

Richardson (1997) konfirmon të njëjtën situatë në ShBA, ku konsumatorët nuk perceptojnë më ndonjë dallim në cilësi mes markave të dyqanit dhe markave të prodhuesit, përkundrazi përdorin familjaritetin që kanë me dyqanin si një tregues të cilësisë.

Rritja e markave të dyqanit paraqet një nga trendet më njohura në marketing në dekadën e fundit (Szymanowski & Gijsbrechts, 2012). Fillimisht, markat e dyqanit lindën si zëvendësuese të lira të markave të prodhuesit, një pozicion fillestar ky i cili përforcohej nëpërmjet çmimeve të ulëta, çka bëri që konsumatorët t'i perceptonin markat e dyqanit si produkte me një nivel cilësie të ulët (Richardson et al., 1994). Por ky trend po ndryshon. Shumë shitës me pakicë po paraqesin marka dyqani të një cilësie të lartë, të cilat ofrojnë përfitime për ta, pasi në disa raste, konsumatorët janë të gatshëm të paguajnë më shumë për markat e dyqanit të cilat janë pozicionuar si artikuj premium ose gourmet (Corstjens dhe Lal, 2000).

Markat e dyqanit mbizotërojnë në kategori të tilla si kozmetika dhe tualetet, rrobat dhe produktet ushqimore. Në disa raste është e vështirë të bëhet një dallim i qartë ndërmjet markës së dyqanit dhe vetë dyqanit, meqë dyqani ekskluzivisht shet markat e veta. Ky është rasti me dyqanin e veshjeve Gap dhe Zara. Në shumë raste të tjera, marka e dyqanit është veçse një markë tjetër e disponueshme në dyqan dhe konkurren me markat e prodhuesit. Kjo situatë është tipike për shumicën e dyqaneve ushqimore.

Në Shqipëri markat e dyqanit u prezantuan fillimisht në vitin 2006 kur Conad, zinxhiri italian i supermarketeve, hyri në tregun shqiptar. Sot markat e dyqanit i gjejmë jo vetëm tek zinxhirët e huaj të shitjes me pakicë që operojnë në Shqipëri (Conad, UniCoop, dhe Interspar), por edhe tek supermarketet me pronësi shqiptare si Big Market apo Eco Market. Ky punim është një paraqitje teorike e zhvillimit të markave të dyqanit që nga hyrja dhe pozicionimi fillestar jo shumë i favorshëm e deri tek zhvillimet e ditëve të sotme ku markat e dyqanit i gjejmë edhe në artikujt premium.

2. Rishikimi i literaturës

Në fillim të mijëvjeçarit të ri, ne mund të shohim se shitësit me pakicë po ndjekin prodhuesit dhe po kthehen në zinxhirë ndërkombëtarë të shitjes me pakicë. Kjo nënkupton shitës me pakicë më të fuqishëm, të cilët kanë më shumë burime të cilat mund t'i përdorin për krijimin e markave të reja të dyqanit si dhe koncepte të reja dyqanesh. Sipas Lincoln dhe Thomassen (2009) beteja e markave për pozicionet strategjike në treg ka filluar dhe është tashmë një realitet në shekullin e 21-të.

Tendenca gjithnjë e në rritje e shitësve me pakicë për të tregtuar produktet e markuara prej tyre ka bërë që ata të marrin përsipër funksione të reja, të cilat në të shkuarën realizoheshin nga kompani që ndodhen më lart në kanalin e shpërndarjes, prodhuesit.

Shitësit me pakicë duhet të zhvillojnë dhe kontrollojnë strategjitë e markës dhe të produktit të tyre, kontrollin e cilësisë, të jenë të azhornuar me risitë, reklamimin si dhe të përcaktojnë se cilat produkte do të ndajnë të njëjtën hapësirë në raftet me produktet e tyre (Miquel, Caplliure, & Aldas-Manzano, 2002).

Shitësit zakonisht kanë 20-30 përqind marzhe më të larta fitimi nga markat e dyqanit, por performanca e markave të dyqanit varion gjerësisht ndërmjet kategorive dhe artikujve të ndryshëm (Hoch & Banerji, 1993). Huluntimet ekzistuese kanë treguar se vlerësimi i konsumatorit për një produkt rritet me emrin e markës, reputacionin dhe imazhin e prodhuesit si dhe shitësit me pakicë (p.sh. Dodds et al 1991, Grewal, Krishnan, Baker, & Borin, 1988), por pak dihet se si markat e dyqanit dhe markat e prodhuesit ndikojnë së bashku në preferencat e konsumatorit. Përveç kësaj, një faktor i rëndësishëm për t'u marrë parasysh në vlerësimin e produktit është pika e referencës që përdorin konsumatorët.

Si produkte unike, zakonisht të disponueshme vetëm në dyqanet e një shitësi me pakicë, menaxhimi dhe zhvillimi i këtyre produkteve është kthyer në element kyç të strategjive të shitësve me pakicë. Përgjatë kohës shitësit me pakicë kanë kuptuar rëndësinë e markimit në të gjitha nivelet dhe kanë filluar të rrisin “vlerën e shtuar” në veprimtarinë e tyre. Kjo ka bërë që strategjitë e markimit të markave të dyqanit të evoluojnë nga opsioni i thjeshtë “ripaketimi”, në një markë të vërtetë produkti, të karakterizuar nga zhvillimi i produktit dhe vlera e shtuar (Burt, 2000). Shitësit me pakicë janë përpjekur që markat e tyre të mos jenë më vetëm një markë tjetër brenda gamës së alternativave në dispozicion të konsumatorit (Nandan dhe Dickinson, 1994). Ata kanë përmirësuar cilësinë e markave të tyre, kanë ripozicionuar produktet e tyre dhe janë përpjekur të rrisin imazhin e markave të tyre në mënyrë të tillë që ato të mos perceptohen thjesht si një kopje ose imitim i markave të prodhuesit në mënyrë që të mund të fitojnë identitetin e tyre në treg (Mieres, Diaz-Martin, & Gutierrez, 2006).

Sipas Richardson *et al.* (1994) nëse marketohen efektivisht, markat e dyqanit mund t'i mundësojnë shitësit me pakicë një avantazh konkurrues unik në treg. Në fakt, vitet e fundit, markat e dyqanit janë rritur më shpejt se markat e prodhuesit dhe përqindja e konsumatorëve që blejnë markat e dyqanit është gjithnjë në rritje. Konsumatorët po bëhen besnikë të markave të dyqanit dhe kjo po ndodh për arsye që nuk janë të lidhura me çmimin.

Konsumatorët e orientuar nga çmimi luajnë një rol të rëndësishëm në balancën e fuqisë mes markave të prodhuesit dhe markave të dyqanit. Shitësit me pakicë mund të përdorin markat e tyre në mënyrë strategjike për të ulur hapësirën në raftet që është në dispozicion të markave të prodhuesit. Ata gjithashtu mund të përdorin markat e dyqanit për t'i bërë presion prodhuesve të konkurrojnë me më shumë energji në çmim, në mënyrë që të fitojnë pjesën e humbur për shkak të markës së dyqanit (Garretson et al., 2002).

Marrëdhënia mes prodhuesve dhe shitësve mund karakterizohet si nga varësia ashtu edhe nga lufta për kontrollin e kanalit. Kjo amalgamë kurioze krijon aleanca jo të lehta ndërmjet palëve pasi ata kanë nevojë për njëri-tjetrin dhe në të njëjtën kohë konkurrojnë për të maksimizuar pjesën e tyre të fitimit (Hoch & Banerji, 1993).

Prodhuesit e ndërtojnë fuqinë e tyre përmes besnikërisë së klientit (Keller, 2008). Konsumatorët besnikë kanë më shumë gjasa të paguajnë çmimin e plotë për markat e tyre të preferuara dhe të kërkojnë për ato në çdo dyqan. Nëse nuk gjendet, ata mund të blejnë markën diku tjetër. Nëse mjaftueshëm konsumatorë veprojnë në këtë mënyrë, shitësit me pakicë do të jenë të detyruar që të mbajnë markat e prodhuesit (Garretson *et al.*, 2002).

Shitësit me pakicë marrin fuqi në mënyrë të ngjashme nëpërmjet forcës së tyre të apelimit ndaj konsumatorëve (Kumar & Shah, 2004). Në vitet e fundit, markat e dyqanit kanë ndihmuar në këtë qëllim duke ndërtuar interesin unik të konsumatorëve në dyqanet e tyre. Si pasojë markat e dyqanit tani përbëjnë 20% të të gjitha shitjeve të njësisive në kanalën e produkteve ushqimore në Shtetet e Bashkuara. Ata gjithashtu përfaqësojnë një pjesë të madhe të rritjes aktuale të shitjeve në supermarket (Thompson, 1999) dhe zënë pjesë më të mëdha të tregut krahasuar me markat e prodhuesit në 77 nga 250 kategori (Kahn dhe McAlister, 1997; Quelch dhe Harding, 1996; Wellman, 1997). Meqenëse markat e dyqanit zakonisht kanë një marzh më të lartë për njësi sesa markat e prodhuesit, shitësit me pakicë kanë një nxitje shtesë për të zgjeruar pronësinë e tyre në këto artikuj (Garretson *et al.*, 2002).

Në ShBA, në dyqanet me ulje të mëdha (deep discount) markat e dyqanit përbëjnë 72% të shitjeve të produkteve të bulmetit, 52% të produkteve ushqimore dhe 53% të ushqimeve të ngrira (Nielsen, 2017). Pikërisht në këto dyqane është edhe përqendrimi më i madh i markave të dyqanit me rreth 49%, përqendrim afërsisht dy herë më i madh se në kanalën më të afërt të shpërndarjes.

Një përgjigje e zakonshme ndaj markave të dyqanit nga ana e prodhuesve, në përpjekjet për të ndaluar migrimin e konsumatorëve të orientuar nga vlera, ka qenë rritja e shpenzimeve promocionale. Ndërkohë që studimet sugjerojnë se promocionet e shitjes të markave të prodhuesit, të tilla si kuponat, janë pengesa efektive për depërtimin e markës së dyqanit në treg (Sethuraman dhe Mittelstaedt, 1992; Blattberg dhe Wisniewski, 1989), studime të tjera tregojnë se promocione të rëndësishme dhe të shpeshta të çmimeve të markave të prodhuesit mund të dëmtojnë besnikërinë e markës (Gedenk dhe Neslin, 1999). Nëse rezulton një erozion i tillë, kundërpërgjigjet e markave të prodhuesit ndaj markave të dyqanit mund të reduktojnë besnikërinë e markës.

Hulumtimet e hershme rreth markave të dyqanit u përqendruan në përshkrimin e konsumatorit të markave të dyqanit kryesisht për qëllime segmentimi (Frank dhe Boyd 1965, Myers 1967, Rao 1969, Burger dhe Schott 1972). Studimet kanë treguar se qëndrimet e konsumatorëve ndaj markave të dyqanit janë të lidhura me orientimin drejt tyre dhe me perceptimet ndaj çmimit. Kështu, konsumatorët mund të kenë një qasje pozitive ndaj markave të dyqanit pasi ata duan të paguajnë çmime të ulëta, ose kanë një dëshirë të madhe të maksimizojnë raportin cilësi e marrë/çmim i paguar, ose konsumatorët kanë një qasje negative ndaj markave të dyqanit pasi ata besojnë se çmimi është një tregues i fuqishëm i cilësisë.

Sipas Raju *et al.* (1995) markat e dyqanit performojnë më mirë në ato kategori produkti ku konsumatorët janë veçanërisht të vetëdijshëm për çmimin. 67 përqind e

konsumatorëve të pyetur sepse blinin marka dyqani përkundrejt markave të prodhuesit, cilësuan çmimin e ulët si një faktor “shumë të rëndësishëm”.

Markat e dyqaneve po bëhen marka kryesore me të drejta të plota, me identitetin dhe imazhin e cilësisë së tyre. Gjithnjë e më shumë ato po shihen si burime të rëndësishme të fitimit (Ailawadi et al., 2001, Ailawadi dhe Harlam, 2002), fakt i cili shpjegon arsyen e zhvillimit të shumë linjave të reja të produkteve si dhe rritjen e ndjeshme të përpjekjeve marketing për to. Shumë shitës me pakicë kanë në zotërim portofole markash dyqani që paraqesin propozime të shumëfishta vlere (Geyskens et al., 2010) dhe një portofol i tillë i mundëson shitësit me pakicë të tërheqë segmente të ndryshme konsumatorësh, çka i bën akoma më të rëndësishme studimet në profilin e konsumatorit të markave private.

Por si i shohin markat e prodhuesit markat e dyqanit? Nga pikëpamja tradicionale, markat e dyqanit i kanë ofruar konsumatorëve një alternativë të një cilësie inferiore me një çmim të ulët. Ky perceptim ishte mbizotërues dhe i saktë përgjatë viteve 1970. Sidoqoftë, që atëherë, teknologjia prodhuese e furnizuesve të markave private është përmirësuar ndjeshëm, dhe shumë shitës me pakicë kanë rritur cilësinë duke ia lënë rolin e produkteve me cilësi të ulët produkteve gjenerike ose markave të dyqanit të dorës së dytë. Në ditët e sotme, duket se shumica e prodhuesve të markave të prodhuesit i konsiderojnë markat e dyqanit ashtu siç do të konsideronin çdo markë tjetër prodhuesi - konkurrencë e ashpër e cila duhet të merret seriozisht (Hoch, 1996). Markat e dyqanit janë një nga sfidat më të mëdha që hasin prodhuesit e markave të prodhuesit. Markat e dyqanit jo vetëm që janë konkurrenti më i madh i markave të prodhuesit, por gjithashtu kontrollohen nga hallka që bën të mundur biznesin e tyre - kanali i shitjes me pakicë. Duke qenë se shitësit me pakicë marrin feedback të menjëhershëm, ata kanë mundësi që të zbatojnë menjëherë atë që rezulton e suksesshme për markat e prodhuesit, ndërkohë që evitojnë gabime të kushtueshme (Hoch, 1996). Kontrolli që kanë shitësit me pakicë mbi asortimentin e markës dhe vendosjen nëpër raftet i jep mundësinë për ta hequr nga raftet një markë nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen (Bloom & Perry, 2001).

Në raste të tjera shitësi me pakicë është në gjendje të përdorë forcën e markës së dyqanit të tij për të negociuar çmimin me shumicë të markave të prodhuesit, madje edhe atyre më të njohurave. Koncesione të tilla çmimi nuk u jepen shitësve me pakicë, markat e dyqanit të cilëve paraqesin një kërcënim të vogël për prodhuesit e markave të prodhuesit, duke ndihmuar kështu në rritjen e marzhit bruto të shitësit me pakicë që zotëron një pjesë të lartë të tregut të markës së dyqanit në kategori. Është raportuar se edhe Coca-Cola nuk është immune ndaj një presioni të tillë dhe se në disa tregje "uli çmimin me shumicë të produkteve të saj në përgjigje të futjes dhe vendosjes agresive nëpër raftet të markës së dyqanit premium nga një zinxhir i madh supermarketesh" (Steiner R., 2004). Në të vërtetë, në vitin 2000, Tryeza e Përbashkët e Prodhuesve të Markave Private, renditi në mënyrë të dukshme dobinë e një programi të fuqishëm të markës së dyqanit pasi i siguron shitësit një "pozicion kyç në furnizimin me marka të prodhuesit" që i mundëson zinxhirit të bëjë marrëveshje më të mira me prodhuesit.

Markat e dyqanit mund të marrin forma të shumta. Ato mund të jenë marka çadër që përfshijnë shumë lloje të ndryshme të produkteve, markat e një game që përshkruajnë një gamë produktesh, markat e linjës që bashkojnë produktet me një koncept unik brenda një lloji dhe në fund marka produkti (Kapferer, 1994). Pozicionimi i markës (p.sh. premium, leverdisshmëri) është një funksion i shumë variablave të ndryshëm, të tilla si imazhi i dyqanit, cilësia e produkteve dhe motivimi i shitësit për të investuar në promovim (Davies, 1998, Kapferer, 1994).

Në supermarketet Conad në Shqipëri, janë rreth 1000 artikuj të markuar Conad. Ato janë të ndarë në gjashtë nënkategori të tilla si produkte për konsumatorë të ndjeshëm ndaj ambientit; për fëmijë; produkte për të cilat Conad ka kontroll mbi të gjithë kanalin e shpërndarjes; produktet premium, çmimi i të cilëve është më i lartë edhe se çmimi i disave nga produktet e prodhuesit; produkte për konsumatorë me kërkesa të veçanta në ushqyerje si dhe produkte dietike. Cilësia e të gjithë artikujve garantohet nga emri Conad. Rreth 35 përqind e të ardhurave vjen nga markat e dyqanit Conad (informacion nga pikat e shitjes). Rrjeti i supermarketeve Spar, pjesë e Balfin Group, i cili ka hyrë në vitin 2016 në vendin tonë, ka një program të pasur të markave të dyqanit të cilat shiten nën emrin e tij, nga shitja e të cilave realizohen afërsisht 30 përqind e të ardhurave (informacion nga manaxheri). Supermarketet Rossmann & Lala kanë një strategji markimi të ndryshme nga dy zinxhirët e sipërpërmendur. Markat e dyqanit që tregtohen në këto pika shitje nuk mbajnë emrin e shitësit me pakicë në paketim, por vetëm logon e tij, çka bën që shpesh konsumatori të mos krijojë shoqërime dhe të mos i identifikojë si marka të dyqanit. Edhe në marketet me pronësi shqiptare si Big dhe Eco gjenden marka të dyqanit. Sidoqoftë programi i tyre i markave të dyqanit nuk është aq i gjerë sa në rastin e shitësve me pakicë të huaj.

3. Pyetje kërkimore

Nga rishikimi i literaturës lindin disa pyetje kërkimore:

- 1- Cilët janë faktorët që ndikojnë në suksesin e markave të dyqanit?
- 2- Si duhet t'i menaxhojnë shitësit me pakicë markat e tyre?
- 3- Cilat janë strategjitë që duhet të krijojnë prodhuesit si përgjigje ndaj konkurrencës së markave të dyqanit?
- 4- A duhet prodhuesit që kanë në pronësi të tyre marka të prodhuesit të prodhojnë edhe marka të dyqanit?
- 5- Cilët janë faktorët që ndikojnë në blerjen e markave të dyqanit nga ana e konsumatorit?
- 6- A ndikon imazhi i dyqanit në suksesin e markave të dyqanit?

4. Përfundime

Qëllimi i këtij studimi është të paraqesë një panoramë të përgjithshme të zhvillimit të markave të dyqanit, mënyrën si ato kanë ndryshuar konkurrencën në tregjet e shitjes me pakicë, mundësitë që ato shpalsin për zhvilluesit e tyre si dhe sfidat kryesore që paraqet prania e tyre në treg.

Pavarësisht faktit se markat e dyqanit tregtohen vëtem në pikat e shitjes emrin e të cilës ato mbajnë, ato po zhvillohen gjithnjë e më shumë dhe pjesa e tyre e tregut po rritet vit pas viti, kjo falë edhe strategjisë së zhvillimit të tregut që po përdorin zinxhirët e mëdhenj të shitjes me pakicë. Identifikimi i faktorëve që ndikojnë në përzgjedhjen dhe blerjen e markës së dyqanit do të ndihmonte në ndërtimin e strategjive marketing për ruajtjen dhe rritjen e pjesës së tregut.

Zotëruesit e markave të prodhuesit duhet të marrin seriozisht praninë dhe konkurrencën e markave të dyqanit në treg duke i konsideruar ato si marka me të drejta të plota si dhe të zhvillojnë strategji afatgjata të cilat do të kenë ndikim në rritjen e tyre duke mos dëmtuar imazhin si marka të një cilësie të caktuar. Identifikimi i konsumatorëve që janë të prirur për të blerë vetëm marka të prodhuesit dhe ndërtimi i marrëdhënieve afatgjata me to, do të ishte fitimprurëse për zotëruesit e markave të prodhuesit.

5. Literatura

- Ailawadi, K. L., & Harlam, B. (2004, January). An Empirical Analysis of the Determinants of Retail Margins: The Role of Store Brand Share. *Journal of Marketing*, 68, 147-165.
- Ailawadi, K., Neslin, S. A., & Gedenk, K. (2001). Pursuing the value-conscious consumer: Store brands versus national brand promotions. *Journal of Marketing*, 65(1), 71-89.
- Bellizi, J., Krueckeberg, H. F., Hamilton, J. R., & Martin, W. S. (1981). Consumer perceptions of national, private, and generic brands. *Journal of Retailing*, 57(4), 56-70.
- Blattberg, R. C., & Wisniewski, K. J. (1989). Price-induced patterns of competition. *Marketing Science*, 18(4), 81-100.
- Bloom, P., & Perry, V. (2001). Retailer power and supplier welfare: The case of Wall-Mart. *Journal of Retailing*, 77(3), 379-396.
- Burger, P. C., & Schott, B. (1972, May). Can private brand buyers be identified? *Journal of Marketing Research*, 9(2), 219-222. Retrieved 05 10, 2017, from <http://www.jstor.org/stable/3149961>
- Burt, S. (2000). The Strategic Role of Retail Brands in British Grocery Retailing. *European Journal of Marketing*, 38(8), 875-890.
- Corstjens, M., & Lal, R. (2000). Building store loyalty through store brands. *Journal of Marketing Research*, 37(3), 281-291.
- Davies, G. (1998). Retail brands and the theft of identity. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 26(4), 140-146.
- Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers' Product Evaluations. *Journal of Marketing Research*, 28(3), 307-319. Retrieved from <http://doi.org/10.2307/3172866>
- Frank, R. E., & Boyd, H. W. (1965). Are private-brand-prone grocery customers really different? *Journal of Advertising Research*, 5(4), 27-35.
- Garretson, J. A., Fisher, D., & Burton, S. (2002). Antecedents of private label attitude and national brand promotion attitude: similarities and differences. *Journal of Retailing*, 78, 91-99.
- Gedenk, K., & Neslin, S. A. (1999). The role of retail promotion in determining future brand loyalty: Its effect on purchase event feedback. *Journal of Retailing*, 75(4), 433-459.
- Grewal, D., Krishnan, R., Baker, J., & Borin, N. (1988). The effect of store name, brand name and price discounts on consumers' evaluations and purchase intentions. *Journal of Retailing*, 74(3), 331-352. doi:[http://doi.org/10.1016/S0022-4359\(99\)80099-2](http://doi.org/10.1016/S0022-4359(99)80099-2)
- Hoch, S. J. (1996). How should national brands think about private label. *Sloan Management Review*, Winter, 89-102.

- Hoch, S. J., & Banerji, S. (1993). When do private labels succeed? *Sloan Management Review*, Summer, 57-67.
- Kahn, B. E., & McAlister, L. (1997). *Grocery revolution: New focus on the consumer*. Boston, MA: Addison Wesley.
- Kapferer, J.-N. (1994). *Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*. New York: The Free Press.
- Keller, K. L. (2008). *Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity* (3rd ed.). (D. Parker, Ed.) New Jersey: Pearson Education Inc.
- Kumar, N., & Steenkamp, J.-B. E. (2007). *Private label strategy: how to meet the store brand challenge*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Kumar, V., & Shah, D. (2004). Building and sustaining profitable customer loyalty for the 21st century. *Journal of Retailing* 80, 317-330. doi:10.1016/j.jretai.2004.10.007
- Lincoln, K., & Thomassen, L. (2009). *Private Label: turning the retail brand threat into your biggest opportunity* (1st ed.). London and Philadelphia: Kogan Page Limited.
- Mieres, C. G., Diaz-Martin, A. M., & Gutierrez, J. A. (2006). Antecedents of the difference in perceived risk between store brands and national brands. *European Journal of Marketing*, 40(1/2), 61-82. doi:DOI 10.1108/03090560610637310
- Miquel, S., Caplliure, E. M., & Aldas-Manzano, J. (2002). The effect of personal involvement in the decision to buy store brands. *Journal of Product and Brand Management*, 11(1), 6-18.
- Myers, J. (1967). Determinants of private brand attitude. *Journal of Marketing Research*, 4, 73-81.
- Nandan, S., & Dickinson, R. (1994). Private brands: major brand perspective. *Journal of Consumer Marketing*, 11(4), 18-28.
- Nielsen. (2017). Deep discount grocery stores are gaining share with store brands. United States of America. Retrieved from <http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/deep-discount-grocery-stores-are-gaining-share-with-private-label.html>
- Quelch, J. A., & Harding, D. (1996, January-February). Brand Versus Private Labels: Fighting to Win. *Harvard Business Review*, 99-109.
- Raju, J. S., Sethuraman, R., & Dhar, S. (1995). The introduction and performance of store brands. *Management Science*, 41(June), 957-978.
- Rao, A. R. (2005). The Quality of Price as a Quality Cue. *Journal of Marketing Research*, 42, 401-405.
- Richardson, P. S. (1997). Are store brands perceived to be just another brand? *Journal of Product & Brand Management*, 6(6), 388-404. doi:10.1108/10610429710190432
- Richardson, P. S., Dick, A. S., & Jain, A. K. (1994). Extrinsic and intrinsic cue effects on perceptions of store brand quality. *Journal of Marketing*, 58(4), 28-36. Retrieved 04 28, 2017, from <http://www.jstor.org/stable/1251914>
- Schutte, T. F. (1969, April). The semantics of branding. *Journal of Marketing*, 33, 5-11.
- Sethuraman, R., & Mittelstaedt, J. (1992). Coupons and private labels: A cross-category analysis of grocery products. *Psychology & Marketing*, 9(6), 487-500.
- Steiner, R. (2004). The nature and benefits of national brand/private label competition. *Review of Industrial Organization*, 24(2), 105-127.
- Zymanowski, M., & Gijsbrechts, E. (2012, April). Consumption-Based Cross-Brand Learning: Are Private Labels Really Private? *Journal of Marketing Research*, 49, 231-246.
- Thompson, S. (1999, May 3). The new private enterprise. *Brandweek*, 36-48.
- Wellman, D. (1997, October). Souping up private label. *Supermarket Business*, 52, 13-20.

Cite this article as: Haxhialushi, R & Hysi, V. NJË VËSHTRIM I

PËRGJITHSHËM MBI ZHVILLIMIN E MARKAVE TË DYQANIT . Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 63-70.